

LUTO E DESASTRES NATURAIS: COMO AS COMUNIDADES LIDAM COM O LUTO APÓS EVENTOS CATASTRÓFICOS

¹Andreia Vieira de Sena;²Luís Henrique da Silva Costa

¹ Graduanda em Odontologia pela Faculdade Gamaliel FATEFIG - PARÁ, ²Psicólogo, Pós-graduado em Tanatologia pela faculdade UNIBF, Pos-graduado em Saúde Pública com Ênfase na Saúde da Família pela faculdade UNOPAR, Pós-graduado em Cuidados Paliativos pela faculdade Serra Geral.

E-mail: andreyvieirasena@gmail.com

Introdução Os desastres naturais, como terremotos, furacões e tsunamis, frequentemente resultam em perdas humanas significativas e deixam comunidades inteiras em luto. A forma como essas comunidades lidam com o luto após tais eventos catastróficos desempenha um papel crucial na sua capacidade de se recuperar e reconstruir. **Objetivo** Analisar a como as comunidades lidam com o luto após desastres naturais, identificando as estratégias de enfrentamento utilizadas, os recursos de apoio disponíveis e os fatores que influenciam a resiliência das comunidades durante o processo de luto. **Metodologia** O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica qualitativa das literaturas, estudos e pesquisas referentes sobre as políticas públicas voltadas as pessoas que perdem entes queridos em desastres naturais, entre os anos 2015 à 2020. Utilizamos os descritores (Saúde mental dos enlutados, Políticas públicas, Desastres e luto, Desastres naturais), nas bases de dados google acadêmico, Scielo, selecionando artigos relevantes e relatórios oficiais que tivessem ligação com o tema, uma vez que as partes que não tivessem conexão fossem descartadas, ao todo foram extraídos 35 artigos, utilizando-se apenas 12 artigos. **Resultados e Discussão** A diversidade de respostas das comunidades ao luto após desastres naturais, influenciadas por fatores como cultura, religião, infraestrutura local e recursos disponíveis. Estratégias de enfrentamento comuns incluem rituais de luto coletivo, apoio emocional entre membros da comunidade e intervenções psicossociais lideradas por profissionais de saúde mental. Abordar o luto com essa sensibilidade cultural e comunitária, torna-se viável reconhecer a diversidade de experiências e necessidades dentro das comunidades afetadas. Além disso, destaca-se a necessidade de fortalecer a resiliência das comunidades por meio de investimentos em infraestrutura, preparação para desastres e suporte contínuo à saúde mental. **Considerações Finais:** O luto após desastres naturais é uma parte essencial do processo de recuperação e reconstrução das comunidades afetadas. Ao reconhecer e apoiar as necessidades emocionais das comunidades enlutadas, podemos promover a resiliência e o fortalecimento das comunidades, ajudando-as a se recuperar e se adaptar diante da adversidade.

Palavras-chave: Saúde Pública, Desastres; Perdas; Apoio psicológico.

Área Temática: Luto e Saúde Pública